

ANNO XLIII - N. 4

DICEMBRE 1988

AFRICA

Rivista trimestrale di studi e documentazione
dell'Istituto Italo-Africano

ESTRATTO

MARCO BASSI

SULL'ORGANIZZAZIONE SOCIALE TRADIZIONALE
DEI BORANA:
CONTRIBUTO AL DIBATTITO

ROMA 1988

SULL'ORGANIZZAZIONE
SOCIALE TRADIZIONALE DEI BORANA:
CONTRIBUTO AL DIBATTITO

di Marco Bassi (1)

La letteratura antropologica riguardante i Borana — un'etnia pastorale e semi-nomade del Kenya settentrionale e dell'Etiopia meridionale di lingua oromo — e gli Oromo in genere ha prestato una costante attenzione ad alcune istituzioni che sembrano avere un ruolo particolare nel contesto socio-culturale tradizionale. Si tratta del sistema di parentela, del sistema generazionale o sistema *gadaa*, del sistema della classi d'età o sistema *bariyaa*, e, infine, dell'istituzione del *qaalluu*. H. Lewis ha inoltre sottolineato l'importanza sociologica della 'scelta volontaria di affiliazione', dei vincoli di 'amicizia' e di 'vicinato' (1975:201).

Le ricerche sul campo di antropologi come Haberland, Pecci (2), Asmaron Legesse e Baxter, per restare nell'ambito specifico dei Borana, hanno permesso di determinare le caratteristiche salienti e la struttura interna di tali istituzioni. L'aspetto funzionale delle stesse resta, tuttavia, un problema aperto e dibattuto, specie in riferimento al ruolo politico del sistema *gadaa*.

Forse è utile richiamare i caratteri essenziali delle istituzioni indicate.

Il sistema di parentela si basa sulla discendenza patrilineare, segmentata e senza uno stretto riferimento al territorio, in quanto i mem-

(1) L'autore ha condotto ricerca presso i Borana del Kenya nell'estate 1983 a Marsabit e durante tutto il 1986 nella zona di Sololo. Si ringraziano le autorità Kenyane ed i Borana per la collaborazione e Tamene Bitima per i chiarimenti sull'ortografia dell'Oromo.

(2) Pecci non era un antropologo professionista. Il suo articolo etnografico, apparso su *Rassegna di Studi Etiopici* (1941), è molto preciso e costituisce la prima descrizione dettagliata del sistema *gadaa* nella versione dei Borana. Lo stesso testo, ma con un diverso ordine di paragrafi, compare in un libro di Zavattari del 1940. Zavattari introduce il testo spiegando che si tratta di notizie raccolte a Moyale, descritte nel modo in cui gli sono state date (Zavattari 1940:349).

bri di ogni sezione, a qualsiasi livello di segmentazione, vivono sparsi nel territorio dei Borana. In ogni unità residenziale o villaggio, *ollaa*, ci sono indifferentemente membri di qualsiasi sezione di discendenza. Esistono due metà esogamiche, Saabbo e Goona, ognuna suddivisa in segmenti detti *gosa*. Ciascun segmento viene suddiviso in segmenti minori, detti *mana*. Ogni *mana*, infine, è segmentato in unità minime dette *bal-bala*. Oltre alla segmentazione descritta, basata sui principi della discendenza, il sistema di parentela dei Borana genera un'ulteriore distinzione della popolazione: alcune sezioni sono dette *Warra Qaalluu*, ossia 'Gente del *Qaalluu*', le altre sono *Warra Bokkuu*, ossia 'Gente dello Scettro'. Tale distinzione sembra avere un preciso significato strutturale, perché sia la posizione sociale del *qaalluu* che il possesso del *bokku* (3) hanno un preciso riferimento rituale e politico.

Il *qaalluu*, com'è noto, è un dignitario dalle forti conotazioni sacrali e mitiche. Ci sono due *qaalluu* maggiori, ognuno associato ad una metà esogamica, ed altri tre di importanza minore, la cui influenza si riflette soprattutto nell'ambito dei rispettivi *gosa*. I miti di ritrovamento dei primi *qaalluu* evidenziano sempre dei particolari che ne lasciano presupporre una origine divina (4). L'ufficio del *qaalluu* è ereditario (5). Il suo carattere sacrale è sottolineato anche dal divieto rituale di compiere qualsiasi lavoro fisico, anche il più elementare, e dal fatto che egli rappresenta un centro di ritualità permanente. Ho avuto modo di osservare in concreto tale situazione nel corso di una visita a Sololo del *qaalluu* Karrayyuu, nel 1986. Anche il villaggio di residenza del *qaalluu* ha connotazioni sacrali. Viene chiamato *yaa'a qaalluu*. Il termine *yaa'a* indica un raggruppamento di persone la cui esistenza è fondata su fondamentali esigenze rituali. Può essere applicato tanto al villaggio dove tali persone risiedono assieme, quanto all'assemblea da esse formata. Gli *yaa'a qaalluu* sono formati da membri delle relative sezioni di di-

(3) Presso gli Oromo il termine *bokku* indica uno scettro, simbolo di autorità rituale e politica: gli officianti della classe generazionale uscente dalla leadership del consiglio *gadaa* passano formalmente tale scettro agli officianti della classe entrante. Asmaron Legesse segnala anche la presenza, nello *yaa'a gadaa* dei Borana, di un officiante rituale chiamato *bokku* (1973:69). Lo stesso antropologo indica lo scettro col termine *baallii* (1973:81). Il termine *bokku*, in entrambi i suoi significati, si riferisce pertanto al contesto del sistema *gadaa*.

(4) Per i miti sull'origine dei *qaalluu* vedere specialmente Haberland (1963).

(5) Il *qaalluu* può avere numerose mogli, ma una sola, la *qaallittii* (femminile di 'qaalluu'), è considerata la moglie istituzionale. La *qaallittii* è scelta sempre nell'ambito dello stesso lignaggio e può avere un solo figlio, sempre maschio. Tale figlio diventerà *qaalluu* alla morte del padre.

scendenza *Warra Qaalluu*, ed evidentemente, come l'espressione implica, è il *qaalluu* a costituirne il centro.

Il sistema *gadaa* è un sistema di classi generazionali (6). Esso è composto da una serie di gradi, ognuno con una propria denominazione, attraverso i quali scorre la successione delle classi, con promozioni che avvengono ad intervalli regolari di otto anni. L'individuo entra automaticamente a far parte della classe posta cinque posizioni al di sotto di quella del padre.

Com'è noto il termine *gadaa* è usato in contesti diversi. Oltre al significato generale riferito al sistema, vi è un significato particolare riferito ad un grado specifico del sistema. La classe che occupa il grado *gadaa* ha particolari responsabilità nei confronti dell'intera etnia. Tali responsabilità vengono assolte da sei suoi membri selezionati, chiamati *hayyuu aduulaa*, i quali risiedono in un villaggio particolare, denominato *yaa'a gadaa* (7). Lo *yaa'a gadaa* è formato esclusivamente da membri delle sezioni *Warra Bokkuu*. Mentre gli *yaa'a qaalluu* sono villaggi non itineranti, lo *yaa'a gadaa* viene trasferito di luogo in luogo, seguendo un circuito rituale della durata di otto anni, ovvero del tempo di permanenza della classe nel grado. Tali periodi di otto anni sono anch'essi chiamati *gadaa*, un terzo significato attribuibile al termine.

Nei diversi siti toccati durante il circuito rituale gli *hayyuu aduulaa*, coadiuvati da altre persone, svolgono riti e sacrifici in nome di tutti i Borana. Uno dei sei *hayyuu aduulaa* viene chiamato *abbaa gadaa* (letteralmente 'padre del *gadaa*'). Si tratta di un ufficio particolarmente significativo nella cultura Borana: tanto la sua classe quanto il periodo calendariale di otto anni, durante il quale la classe stessa resta nel grado *gadaa*, vengono chiamati col nome proprio dell'*abbaa gadaa*.

Il sistema *hariyaa* è un sistema particolare di classi d'età. Le classi vengono formate sulla base del principio iniziatico (8) ad intervalli di otto anni. Nel sistema *hariyaa* i gradi non hanno alcun nome. Con ogni probabilità ciò è dovuto al fatto che il sistema *hariyaa* è strettamente integrato con il sistema *gadaa*.

La discussione sull'organizzazione sociale dei Borana si inserisce nel quadro problematico degli ordinamenti politici primari, di cui costituiscono un esempio classico, se non altro per l'assenza di una forza

(6) Per una definizione del modello generazionale vedere Bernardi (1984:78).

(7) Lo *yaa'a gadaa* in effetti è suddiviso in tre villaggi, posti a poca distanza tra loro: lo *yaa'a arbooraa* e due *yaa'a kontoomaa*.

(8) Per una definizione del modello iniziatico vedere Bernardi (1984:76).

esecutiva e per la pluralità dei centri di potere. Gli ordinamenti politici primari sono, nella terminologia proposta da Bernardi (1984:56), le società senza stato. In un articolo non ancora pubblicato Tornay mette in evidenza le due caratteristiche fondamentali che Bernardi attribuisce agli ordinamenti politici primari: la non separazione del politico dal religioso e la *multipolity*⁽⁹⁾, ovvero il fatto che l'attività politica non è confinata ad un livello particolare della struttura sociale, ma la abbraccia tutta (Tornay 1988, in stampa).

La molteplicità dei fattori e dei principi su cui si fonda l'organizzazione sociale dei Borana emerge già dalle presentazioni formali tra persone al loro primo incontro. Tali presentazioni consistono nello scambio reciproco di una serie standard di domande, con lo scopo evidente di rendersi conto della posizione sociale dell'interlocutore⁽¹⁰⁾. Oltre al nome proprio, si richiede il nome di *gosa*, di *mana* e, eventualmente, di *balbala* (cioè i nomi dei segmenti di discendenza per livelli di segmentazione decrescenti). Si richiede inoltre il nome di *luba* (cioè il nome della classe generazionale), di *hariyaa* (cioè il nome della classe d'età) e la località di residenza⁽¹¹⁾. Di fatto, in questo modo, si definisce la posizione dell'interlocutore in riferimento al sistema di discendenza, al sistema *gadaa*, al sistema *hariyaa* e al territorio. Nelle risposte inerenti alla discendenza vi è anche l'indicazione esplicita dell'appartenenza della sezione al gruppo *Warra Qaalluu* (Gente del *Qaalluu*), oppure al gruppo *Warra Bokkuu* (Gente dello Scettro).

Dalle presentazioni formali appare evidente che ogni borana fa parte di gruppi sociali di natura diversa, ognuno di essi ben delimitato e caratterizzato da un nome specifico. Le varie unità sociali sono delimitate, differenziate e ordinate per effetto dei diversi principi inerenti ad ognuna delle istituzioni. Pertanto il problema essenziale, a mio avviso, non è tanto quello di stabilire quale istituzione sia politicamente dominante, quanto di capire la funzionalità specifica di ognuna e il rapporto funzionale esistente tra di esse.

(9) Bernardi deriva tale concetto da Southall (1968).

(10) Tali domande vengono scambiate dopo i saluti rituali. Per un'analisi dei saluti presso i Borana vedere Baxter (1987).

(11) L'ordine delle domande può essere modificato. La profondità dell'indagine sulla posizione nel sistema di discendenza dipende essenzialmente dalla distanza geneologica che intercorre tra i due interlocutori. Le domande sul luogo di residenza sono talvolta omesse.

Società e religione

Nell'affrontare il tema dell'organizzazione sociale dei Borana è essenziale sottolineare la stretta interrelazione esistente tra aspetti dell'organizzazione sociale ed aspetti che, nella terminologia occidentale, rientrano nella fenomenologia religiosa. Sebbene in termini analitici sia possibile mantenere separati i due contesti, nella realtà pratica essi sono strettamente interdipendenti. Del resto si tratta di una caratteristica tipica degli ordinamenti politici primari. In un intervento del 1987 Bernardi suggerisce che, presso la maggior parte delle culture tradizionali africane, non esistono termini che possano tradurre efficacemente la parola 'religione'. In effetti Bernardi discute la stessa applicabilità del termine alla situazione tradizionale africana. Il significato semantico del termine è legato al contesto storico-culturale occidentale, in base al quale «ciò che è religioso viene nettamente distinto da ciò che è civile (...)». Una tale dicotomia non appartiene alla tradizione africana» (1987).

In connessione al significato semantico, nel pensiero occidentale è presente la tendenza a mantenere concettualmente separati i due contesti. Knuttson (1967) ha affrontato il problema in relazione ai Macha Oromo. Le sue osservazioni sui Macha possono essere propriamente applicate anche ai Borana. L'autore apre il capitolo «*Division of Reality*» del suo saggio sull'istituzione del *qaalluu* presso i Macha con queste parole:

«Without a knowledge of the basic ideological premises of the conception of reality, it is impossible to understand a society's system of norms, its legal system, or, in this case, its organization of authority» (1967:43).

In questo modo alcuni aspetti dell'organizzazione sociale vengono subito messi in connessione con aspetti che, nella terminologia occidentale, rientrano nella fenomenologia religiosa. Knuttson entra in ulteriori dettagli e suggerisce che i Macha riconoscono due tipi o qualità del reale, una umana e l'altra 'più che umana' (1967:44). Si tratta di una distinzione diversa da quella occidentale indicata dai termini 'naturale' e 'soprannaturale'. L'autore infatti attribuisce a 'soprannaturale' due distinti significati, l'uno legato all'interpretazione religiosa, l'altro all'interpretazione scettica. Nel primo caso il termine contraddistingue una dimensione reale, ma di natura totalmente diversa da quella naturale. Nel secondo caso indica una dimensione non-naturale. Presso i Macha la li-

nea di divisione resta nei confini del reale, ma non divide categorie che si escludono a vicenda. Piuttosto, la parte 'divina' della realtà è caratterizzata da un potere più forte di quello umano (Knuttsen 1967:44-5). In relazione a tale premessa l'autore interpreta l'azione rituale come un ponte tra le due qualità del reale che permette al mondo umano di usufruire del potere della divinità (Knuttsen 1967:53). Knuttsen precisa in modo esplicito che l'organizzazione sociale dei Macha ha il suo centro nel sistema di azioni rituali (1967:54).

Presso i Borana la situazione è analoga. Durante la discussione del primo seminario sui Sistemi di pensiero africano del 1960, Paul Baxter ha messo in risalto la difficoltà di identificare comportamenti e pensieri specificamente religiosi tra i Borana, mentre, cercando una spiegazione del loro sistema politico, è stato costretto a prendere in considerazione la componente religiosa che è presente in tutte le loro istituzioni (Fortes e Dieterlen 1965:7). La mancanza di comportamenti specificamente religiosi è evidentemente legata al significato semantico del termine, mentre la componente religiosa presente in tutte le istituzioni ci riconduce alla 'realtà più che umana' di Knuttsen, nei suoi aspetti ideologici e rituali.

Gli aspetti sacrali appaiono particolarmente accentuati nell'istituzione del *qaalluu* e nel sistema *gadaa*. La prima è caratterizzata dalla assoluta centralità del *qaalluu* stesso, una persona di per sé sacra. Il sistema *gadaa* è costituito essenzialmente da un insieme di norme. Pur non esistendo un vero e proprio mito sulla sua origine, le varie spiegazioni fornite dai Borana in questo senso concordano nel ritenere divina la fonte di tali norme. In particolare, il sistema *gadaa* viene considerato essenziale in quanto garantisce che ci sia sempre un segmento della nazione responsabile del mantenimento di relazioni appropriate con *Waaqa* (Dio) (Baxter 1978:178). Tale segmento è la classe che si trova nel grado *gadaa*, e, in particolare, i sei membri scelti quali *hayyuu aduulaa*. È significativo il fatto che i villaggi di residenza sia dei *qaalluu* e sia degli *hayyuu aduulaa* vengano chiamati *yaa'a*. Pertanto, nell'ambito del sistema *gadaa*, il ruolo di mediazione tra uomini e divinità è assolto a rotazione da una classe generazionale rappresentata da sei leaders selezionati, gli *hayyuu aduulaa*, anziché da un dignitario rivestito di sacralità perenne ed ereditaria. Entrambe le istituzioni, il *qaalluu* e il sistema *gadaa*, trovano la loro *raison d'être* proprio nell'ambito sacrale e l'azione rituale dà loro forma e consistenza pratica.

La fusione di aspetti sociali e religiosi appare in tutta la sua evidenza nel concetto tradizionale di *Nagaa* (o *Nagaya*) *Booranaa*, 'Pace

dei Borana'. Baxter, che si è occupato a fondo dell'argomento, la descrive in questo modo:

«The 'Peace of the Boran' consists not only of preventing internal strife and fostering active cooperation between men, but also maintaining proper relationships between men and God, so that the blessings of the latter, which are manifested particularly in rain and the fertility of stock and women, continue to flow» (1978:167).

In sostanza si tratta di una condizione di armonia tra gli uomini all'interno della comunità borana e tra questi e Dio. Dunque, il *Nagaa* ha implicazioni sia sociologiche che sacrali. I Borana manifestano una preoccupazione costante per il suo mantenimento. Viene invocato quotidianamente nelle preghiere e nei saluti (Baxter 1987), ma è anche un concetto che domina il sistema *gadaa* e l'istituzione del *qaalluu*. L'accostamento tra *qaalluu* e *Nagaa* viene considerato assai stretto, perché il *Nagaa* sarebbe stato insegnato agli uomini dal *qaalluu* stesso (Baxter 1965:71). Baxter, inoltre, vede nel mantenimento del consenso pacifico, *Nagaa*, uno degli scopi principali del sistema *gadaa* (1987:2) e attribuisce alla classe nel grado *gadaa* la responsabilità di operare per il mantenimento della 'Pace dei Borana' (1978:167). Nel concetto di *Nagaa Booranaa* si riflette, dunque, il duplice aspetto sociologico e sacrale proprio delle istituzioni cui esso è così fortemente connesso.

In sintesi, gli aspetti sacrali e rituali vanno considerati parte integrante ed essenziale sia del sistema *gadaa* sia dell'istituzione del *qaalluu*. Senza di essi tali istituzioni semplicemente cesserebbero di esistere e verrebbero meno i presupposti del *Nagaa*, ossia l'assenza di tensione e, per contro, l'attiva cooperazione tra uomini e gruppi sociali, che caratterizzano così fortemente l'etnicità borana. In questo senso il 'più che umano' non solo, come suggerisce Knuttsen, fa comunque parte del reale, ma anche produce oggettivamente un effetto sull'umano.

Il dibattito sull'organizzazione politica dei Borana

L'organizzazione politica dei Borana rappresenta un problema sul quale esistono teorie contrastanti. La maggior parte della letteratura antropologica disponibile sui Borana, così come le opere sugli Oromo storici, attribuisce al sistema *gadaa* la funzione governativa. L'*abbaa gadaa* è stato per lo più definito il capo dei Borana e lo *yaa'a gadaa* il centro del governo. Tale visione è stata criticata da Baxter (1978), che ha

quindi aperto il dibattito sull'effettiva organizzazione politica dei Borana.

Il più autorevole sostenitore del ruolo centrale del sistema *gadaa* nell'organizzazione politica probabilmente è Asmaron Legesse, se non altro per l'apporto dettagliato e specifico derivato dalla sua ricerca sul campo. Va subito osservato che Asmaron Legesse (1973) non limita l'ambito politico al solo sistema *gadaa*, né attribuisce a tale istituzione funzioni puramente politiche. Tuttavia la classe *gadaa* e i leaders dello *yaa'a gadaa* in questo senso ricoprirebbero un ruolo assolutamente centrale. Il paragrafo in cui viene trattato il grado *gadaa* è esplicitamente intitolato *Grade VI: Gada, The Stage of Political and Ritual Leadership* (1973:81). La classe che entra nel grado riceve ritualmente il *baallii*, scettro, che, secondo Asmaron Legesse, simboleggia l'autorità rituale e politica (1973:81). Per gli otto anni di permanenza nel grado la classe è 'al potere' (1973:81 e 83). L'autore ci fornisce una descrizione delle principali attività svolte nell'ambito dello *yaa'a gadaa*, durante il suo circuito rituale:

«The assembly as a whole is charged with the responsibility of resolving major crises between descent groups, clans or camps (...). The manifest purpose of their travel is to perform ritual. However, every ritual they performed in 1963 and 1971 was either preceded or interrupted by a crisis. To resolve these crises they engaged in long and highly politicized debates. Where ritual ends and politics begins is not easy to determine» (1973:85).

La risoluzione di conflitti è un'attività senz'altro politica dell'assemblea *gadaa*. Più avanti Asmaron Legesse specifica che qualsiasi tipo di conflitto può esservi risolto, sia esso di carattere rituale, economico, politico, morale, legale o economico (1973:86). Sempre secondo Asmaron Legesse la funzione politica della discendenza, ossia della parentela, sarebbe invece marginale. La sua importanza si limiterebbe infatti al ruolo svolto dai *qaalluu*, definiti 'leaders delle metà esogamiche', e dai clan nel processo di selezione dei leaders delle classi generazionali (1973:43). Il significato politico della discendenza sarebbe quindi limitato al processo di selezione della leadership effettiva, come emerge esplicitamente dalle seguenti note conclusive:

«In Borana, kinship alone cannot explain the nature of the political system. The responsibility of electing gada leaders is, of course, in the hands of the Kallu lineages, and both electors and candidates address each other as kin groups. After election, however, it is the gada class,

assisted by the age sets, that is the principal repository of political authority. *The moiety leaders, who are the most senior men in the kinship system, are barred by custom from seeking gada office for themselves and from trying in any way to influence the political and ritual activities of the gada councils*» (1973:225) (corsivo originale).

Diversa invece l'interpretazione di Baxter, innovativa rispetto all'intera etnografia sui Borana e gli Oromo. Nell'introduzione di *Age, Generation and Time* si legge:

«Where age systems occur in societies with no-centralized political systems they are especially likely to have political functions ascribed to them. This is more likely when those societies also lack strong, localised descent group, as they frequently do, because a strong descent group organization and a strong age group organization tend to incompatibility. Age systems, as it were, get political functions attributed to them just because they are conspicuous and other suitable institutions are not apparent. *We would suggest that formal and informal general assemblies rather than sets perform such few political tasks* (sottolineatura mia), that is from the point of view of the tribe or nation, as require performing» (Baxter e Uri Almagor 1978:19).

Nella stessa introduzione viene sottolineato il fatto che le classi di età e/o generazionali non controllano né le risorse economiche né i mezzi di produzione (Baxter e Uri Almagor 1978:9-10). Secondo i due autori il sistema *gadaa* degli Oromo ha funzioni principalmente rituali (Baxter e Uri Almagor 1978:18) e la sua importanza giace nella regolazione dei rituali che mediano tra l'uomo e *Waaqa* (Dio) (Baxter e Uri Almagor 1978:27). Nel saggio specifico sui Borana, Baxter ribadisce le stesse tesi e prende criticamente in esame l'interpretazione classica, ivi inclusa quella di Asmaron Legesse (Baxter 1978). Egli sottolinea che le classi generazionali non governano e non hanno potere di tipo politico, né amministrano affari o risolvono dispute (Baxter 1978:152).

La differenza tra le due prospettive è dunque notevole. Il dibattito sulla funzione del sistema *gadaa* è di grande interesse anche nell'ambito di una problematica antropologica più generale. Tale sistema è stato infatti assunto da Bernardi (1984) come esempio di modello primario nella classificazione dei sistemi delle classi d'età da lui proposta. Bernardi considera primari i modelli che costituiscono una delle componenti essenziali dell'ordinamento politico (1984:84). Tornay non manca di sottolineare l'importanza teoretica di tale proposta:

«L'auteur [Bernardi] pose d'emblée comme centrale la question du pou-

voir et de sa légitimation dans les sociétés sans Etat, dont certaines "sociétés à classes d'âge" semblent pouvoir constituer un sous-ensemble de plein droit. La reconnaissance explicite de ce droit dans *Tribes without Rulers* paraît n'avoir jamais vraiment convaincu les auteurs anglo-saxons que les "systèmes d'âge" pouvaient être en soi de vrais systèmes politiques » (Tornay 1988, in stampa).

La discussione a fondo della questione non entra nell'intento di questo articolo. Può essere sufficiente, al momento, rilevare che, secondo le caratteristiche fondamentali degli ordinamenti politici primari, gli aspetti prettamente politici, come quelli rituali, non sono scindibili dal più ampio contesto sociale e si riscontrano in ogni istituzione. È perciò opportuno cercare di individuare gli elementi costitutivi dell'organizzazione politica, all'interno della società borana, al fine di giungere a riconoscere la funzione politica delle singole istituzioni.

Politica e assemblee

Per individuare gli elementi costitutivi dell'organizzazione politica tradizionale borana farò riferimento alla definizione di attività politica proposta da Southall (1968:157):

«by political we mean that aspect of social activity which is primarily concerned with power — with getting certain things done, with making decisions and getting them carried out, or preventing things done, with making decisions and getting them carried out, or preventing things from being done, by and on behalf of some collectivity of persons» (Southall 1968:157).

Un primo aspetto importante dell'attività politica è perciò costituito da tutto quello che riguarda la determinazione di ciò che va fatto e ciò che non va fatto. Tale ambito, presso i Borana, è esplicitamente e chiaramente espresso dai concetti di *aadaa* e *seera*.

La parola *aadaa* presenta diverse accezioni e può significare 'norma consuetudinaria', 'l'insieme delle norme consuetudinarie', 'abitudine', 'tradizione'. Per un borana, *aadaa* descrive un tipo di comportamento appropriato, fondato sull'uso consuetudinario, e si riferisce anche a procedure rituali, nozioni di divinazione e del calendario, etc. In sintesi, *aadaa* può essere usato per designare qualsiasi norma o nozione, patrimonio comune della collettività. Ciò appare evidente dall'uso diffuso dell'espressione *aadaa Booranaa*, con cui si vuole indicare un

qualcosa di valore etnemico che caratterizza i Borana in contrapposizione ad altre etnie. Anche se il comportamento conforme all'*aadaa* non è obbligo perentorio, una persona che non rispetti le norme della tradizione ritenute importanti può essere disapprovata e può divenire il pubblico bersaglio dei testi improvvisati nei canti che si levano durante le cerimonie. In situazioni estreme l'inosservanza dell'*aadaa* può diventare un vero e proprio caso giuridico. Ciò generalmente accade quando una persona o un gruppo di persone si ritiene danneggiato dal comportamento inappropriato di qualcuno e reclama una compensazione.

Il termine *seera* ha un significato più specifico. Indica una norma precisa di comportamento. È difficile stabilire un confine esatto tra i due termini, *aadaa* e *seera*, e spesso una stessa norma viene indicata indifferentemente con l'una o l'altra parola. In ogni caso, *seera* è più vincolante di *aadaa*. Sembra assai probabile che il termine *seera* designi una norma pubblicamente enunciata in un contesto formale. Asmaron Legesse fornisce un'interessante descrizione della Assemblea delle Molitudini, *Gumii Gaayoo*, tenutasi nel 1966. In quell'occasione 12 nuove *seera* furono pubblicamente enunciate (Asmaron Legesse 1973:96-7). L'esistenza di un testo preciso memorizzato da esperti, sia pur non scritto poiché la cultura Borana è orale, e il carattere vincolante consentono, forse, di tradurre la parola *seera* con il termine legge.

Mi sia consentito di riferire l'esperienza di un mio stretto collaboratore, Bantee Abbagalaa, un anziano di Uran (Sololo), rispettabile e stimato. Secondo la prassi, egli aveva consegnato dei beni al padre di una ragazza per ingaggiarla nel matrimonio del figlio. Ad un certo momento il padre della ragazza decise di interrompere il fidanzamento. Bantee pretese la restituzione dei beni consegnati e giustificò la sua richiesta riferendosi ad un *seera* specifico, secondo il quale egli aveva diritto alla restituzione degli abiti e del denaro, ma non alla restituzione dei beni commestibili già consumati. Alcuni mesi più tardi trovai la citazione di tale *seera* tra le dodici leggi enunciate durante la *Gumii Gaayoo* del 1966, descritta da Asmaron Legesse (1973:97). L'*aadaa-seera* fa costantemente sentire la sua influenza nella vita quotidiana. Ogni discussione o conflitto, per quanto tenui, specie al di fuori dell'ambito familiare, comportano un costante riferimento all'*aadaa-seera*, per legittimare o condannare determinati comportamenti o stabilire il da farsi.

Un secondo importante problema inerente all'organizzazione politica consiste nel definire le modalità delle decisioni vincolanti la comunità. Secondo Baxter sono le assemblee generali formali ed informali che

svolgono le mansioni politiche (vedi citazione a pag. 12). Come già osservato, Asmaron Legesse pone il consiglio *gadaa* al centro dell'attività politica e lo stesso antropologo sottolinea anche l'importanza politica del *Gumii Gaayoo*, il consiglio pan-Borana che si riunisce ad intervalli regolari di otto anni (Asmaron Legesse 1973:93-98). Il riconoscimento generico del legame indissolubile tra contesto assembleare e attività politica va considerato come uno dei presupposti fondamentali per lo studio dell'organizzazione politica dei Borana.

Oltre ai consigli citati, esistono altri tipi di assemblee, ognuno dei quali coinvolge raggruppamenti sociali di natura diversa. I Borana usano il termine *kora* per indicare un'assemblea. Un secondo termine, ad esso accoppiato, designa il tipo particolare di assemblea. Qui di seguito elenco i tipi di *kora* più rilevanti dal punto di vista socio-politico che ho potuto individuare nel corso della ricerca:

- a) *kora ollaa* (assemblea di villaggio) e *kora deedaa* (assemblea di zona): si tratta di assemblee formate sulla base del vicinato. Il *kora ollaa* riguarda tutti i membri di un villaggio. Un *deeda* può essere definito come l'insieme dei villaggi che abitualmente utilizzano in comune le stesse risorse idriche durante la stagione secca. Il *kora deedaa*, quindi, coinvolge coloro che risiedono in un simile gruppo di villaggi. A tali assemblee partecipano tutti gli uomini adulti che lo desiderano, ed eventualmente anche le donne. Il potere di prendere le decisioni spetta però agli anziani, chiamati *jaroollee* (12). Per questo motivo tali assemblee possono essere chiamate anche *kora jaroollee*.
- b) *kora eelaa* (assemblea del pozzo): coinvolge tutte le persone che utilizzano o che intendono utilizzare un determinato pozzo; l'*abbaa eelaa* (letteralmente 'padre del pozzo') o, in sua assenza, chi ne fa le veci è il leader di una assemblea di questo tipo (13);
- c) *kora gosaa* (consiglio di clan): riguarda tutti i membri di un clan (14); l'*hayyuu*, cioè il leader di clan, è l'organizzazione e il moderatore del *kora gosaa*. Il consiglio di clan viene organizzato quando lo si ritiene necessario in un luogo da stabilirsi volta per volta

(12) Va segnalato che in questo contesto il potere derivante dalle locali cariche politiche governative fa sentire fortemente il suo peso, in concorrenza al potere tradizionale degli anziani.

(13) Per informazioni riguardanti la *kora eelaa* consultare specialmente Helland (1980).

(14) Col termine clan si intende qui una sezione di discendenza i cui membri riconoscono un *hayyuu* in comune. Nessuna delle categorie Borana di discendenza (*gosa*, *mana* e *balbala*) descrive un tale gruppo sociale coerentemente in tutte le sezioni. Col termine lignaggio si intendono le sezioni in cui i clan sono divisi.

ta (15). Il gruppo sociale coinvolto nel *kora gosaa* è molto ampio, sia per numero di persone che per estensione di territorio. Di conseguenza il *kora gosaa* è notevolmente strutturato. Ogni membro del clan è libero di partecipare, ma c'è anche un sistema istituzionale di rappresentanza. Si possono distinguere due principi rappresentativi. Il primo è costituito dalla segmentazione della discendenza. I lignaggi vengono così a formare delle sotto-unità sociali del clan, con leaders rappresentativi chiamati *jallaaba*. Costoro esercitano la loro attività principalmente nella comunità locale e, normalmente, nell'ambito del *kora gosaa* si fanno portavoce degli agnati con cui sono in più stretto contatto. Il territorio in senso stretto costituisce il secondo principio rappresentativo. Tra i *jallaaba* più esperti vengono selezionati gli *abbaa qe'ee*, ovvero leaders capaci di organizzare autonomamente assemblee territorialmente decentrate. Tali assemblee riuniscono i membri di un determinato clan che vivono su di una certa area (16). Se possibile, i problemi del clan vengono risolti direttamente in questo contesto locale, altrimenti si discutono al *kora gosaa*. In ogni caso, prima che il consiglio del clan si riunisca, i *jallaaba abbaa qe'ee* organizzano le loro assemblee decentrate per discutere in fase preliminare i temi da affrontare nel consiglio. Pertanto il clan risulta diviso in sotto-unità sociali, vere e proprie comunità politiche, delimitate su base territoriale. Nell'ambito del *kora gosaa* i *jallaaba abbaa qe'ee* agiscono da rappresentanti di tali sotto-unità.

I contesti assembleari sopra descritti, se pure in maniera sommaria, rivelano la molteplicità dei fattori che giocano un ruolo politico, tra cui il territorio, lo sfruttamento delle risorse, l'anzianità e la discendenza. Vorrei però far osservare che i clan costituiscono unità politiche particolarmente significative: essi dispongono di un consiglio, *kora gosaa*, particolarmente organizzato e strutturato. Tra l'altro il *kora gosaa* del proprio clan è l'unico consiglio cui una persona fa necessariamente riferimento per tutto il corso della sua vita.

Nell'introduzione di *Councils in Action*, Audrey Richards (1971)

(15) Per Audrey Richards (1971) un consiglio può essere considerato una istituzione quando gli incontri avvengono, in linea di massima, sempre nello stesso luogo (1971:2). Tale caratteristica sembra poco applicabile alle società pastorali semi-nomadi. Il fatto che il luogo in cui organizzare un *kora gosa* venga deciso di volta in volta costituisce, a mio avviso, un elemento istituzionale del consiglio stesso. Pertanto considero istituzionali quelle assemblee che si riuniscono più o meno regolarmente con una composizione sociale costante.

(16) L'estensione e i limiti dell'area in questione non sono determinati rigidamente.

invita allo studio dei meccanismi del consiglio in forma di consiglio federale come mezzo per raccordare tra loro le sezioni di una società segmentata (Richards 1971:6). Gli *yaa'a*, cioè i villaggi-consigli di cui si è già parlato, in pratica hanno questo tipo di funzionalità strutturale. Le esigenze rituali degli *yaa'a* riuniscono numerosi leaders di clan e/o lignaggi diversi. Ciò li rende dei centri di dibattito permanente, particolarmente adatti alla discussione di problemi gravi che coinvolgono segmenti di discendenza diversi. Lo *yaa'a gadaa* riunisce *hayyuu* e *jallaaba* di tutte le sezioni *Warra Bokkuu*. Lo *yaa'a* del *qaalluu* Karrayyuu, uno dei due *qaalluu* più significativi, riunisce *hayyuu* e *jallaaba* di tutti i clan Karrayyuu *Warra Qaalluu* (17). Negli altri quattro *yaa'a qaalluu* risiedono leaders dei rispettivi clan *Warra Qaalluu*. Gli *yaa'a*, pertanto, determinano cinque raggruppamenti di clan o lignaggi che, nell'insieme, incorporano la totalità delle sezioni borana. In particolare lo *yaa'a gadaa* e lo *yaa'a* del *qaalluu* Karrayyuu, nel riunire *hayyuu* di clan diversi, ovvero nel riunire leaders di unità politiche separate, svolgono un'importantissima funzione integrativa. Anche la distinzione tra sezioni di discendenza *Warra Bokkuu* e *Warra Qaalluu*, a cui si accennava nell'introduzione, sembra pertanto avere un preciso significato strutturale.

La divisione strutturale tra i cinque raggruppamenti è superata con il *Gumii Gaayoo*, il consiglio che riunisce i leaders (e qualunque borana lo desideri) di tutte le sezioni borana. Il *Gumii Gaayoo* costituisce perciò il più alto livello integrativo.

Le assemblee e i consigli borana rientrano nella categoria che Kuper (1971) denomina *community-in-council*, caratterizzata dal diritto di tutti i membri della comunità politica di partecipare alle assemblee (Kuper 1971:14). Anche le donne e i bambini possono assistere ai meeting, e, al limite, prendere la parola. Tuttavia la partecipazione attiva, specie in riferimento alle dinamiche decisionali, è una prerogativa degli uomini adulti. Nelle assemblee borana le decisioni vengono raggiunte per consenso generale: si discute sui singoli problemi finché non ci sono più voci contrarie all'opinione dominante. L'*aadaa-seera* costituisce un costante riferimento. La durata di una discussione dipende, ovviamente, dalle circostanze, e talvolta è possibile che non si giunga affatto ad una decisione. Dal punto di vista decisionale i leaders rappre-

(17) Karrayyuu è una sezione di discendenza molto ampia. I Karrayyuu sono divisi in *Warra Qaalluu* e *Warra Bokkuu*. I Karrayyuu *Warra Qaalluu* a loro volta sono suddivisi in numerosi clan, ognuno dei quali dispone di *hayyuu* propri e ognuno dei quali organizza autonomamente il *kora gosaa*.

sentativi non spiccano in virtù della loro carica, almeno in teoria. Certamente sono più influenti, ma ciò non è dovuto alla carica in sé e per sé, quanto alla loro maggiore conoscenza dell'*aadaa-seera*, all'esperienza, e a numerose altre qualità personali che sono poi necessarie per diventare leaders. In una parola godono di più prestigio. Le decisioni raggiunte nel contesto assembleare sono vincolanti per la comunità coinvolta in quel determinato consiglio. Le assemblee borana sono caratterizzate dalla possibilità di formulare sanzioni quali il pagamento di multe o compensazioni in capi di bestiame (18). La facoltà di sancire formalmente multe e compensazioni è riservata alla leadership rappresentativa, costituita dagli *abbaa gadaa*, dai *qaalluu*, dagli *hayyuu*, dai *jallaaba abbaa qe'ee* e dai *jallaaba* semplici. L'etica borana impone che il leader si limiti a dare espressione formale ad una decisione raggiunta nel contesto assembleare.

Appare evidente che la leadership rappresentativa è notevolmente differenziata e strutturata. Si osserva, innanzitutto, un legame funzionale tra tipo di assemblea o consiglio e tipo di leader. L'*abbaa gadaa* e i *qaalluu* sono i leaders più significativi dei rispettivi *yaa'a*, con una identificazione concettuale tra assemblea e leader. All'interno degli *yaa'a* gli *hayyuu* rappresentano delle sotto-unità sociali del consiglio stesso, ovvero i clan. A loro volta gli *hayyuu* sono gli organizzatori dei *kora gosaa*, nei quali i *jallaaba abbaa qe'ee* e i *jallaaba* semplici rappresentano delle sotto-unità sociali. Anche i *jallaaba abbaa qe'ee* organizzano dei raduni, ovvero le assemblee claniche territorialmente decentrate. Senza entrare in ulteriori dettagli, si segnala che anche le procedure di formazione e nomina sono differenziate per i diversi tipi di leaders.

Una terza problematica inerente all'organizzazione politica riguarda le ragioni che spingono gli individui a rispettare le decisioni prese nel contesto assembleare e le norme espresse dall'*aadaa-seera*. La questione ci porta dunque al sistema giuridico. Non ci sono consigli istituzionali con mansioni esclusive di corte giuridica. Invece tutte le assemblee elencate, ed altri raduni organizzati *ad hoc*, sono organi adatti alla discussione e alla soluzione dei conflitti.

Nel contesto assembleare si può decidere, per consenso generale e con costante riferimento all'*aadaa-seera*, in merito alle responsabilità di una persona accusata e, eventualmente, stabilire comportamenti di riparazione e sanzioni quali il pagamento, in capi di bestiame, di multe o

(18) Normalmente i *community-in-councils* non dispongono di sanzioni al di fuori del sostegno della pubblica opinione (Kuper 1971:14).

compensazioni. Tuttavia, come già accennato, non esiste una forza esecutiva che possa coercere gli individui: nessuno è autorizzato ad imporre il proprio valore con l'uso della forza. Presso i Borana le uccisioni volontarie danno luogo, almeno dal punto di vista teorico, all'espulsione dall'intera comunità. Di conseguenza la faida non è un'istituzione che trova posto nel sistema sociale dei Borana, e il timore della faida non è un deterrente che possa indurre ad accettare sistemi codificati di ricomposizione di conflitti⁽¹⁹⁾. Pertanto un aspetto importante del problema consiste nel comprendere ciò che induce gli individui ad accettare le pressioni della comunità e, al limite, a pagare multe o compensazioni. In altre parole si tratta di definire la natura dell'autorità e del potere presso i Borana.

Normalmente i conflitti nascono nella comunità locale, ed è in tale ambito che vengono dapprima affrontati, sotto la giurisdizione dei *jaroolee* (anziani). Il giudizio espresso nel *kora jaroolee* (assemblea degli anziani) è vincolante, e i *jallaaba* presenti possono sancire formalmente compensazioni o pagamenti di multe. La parte in causa ha però la possibilità di rigettare la sanzione. Se ciò dovesse verificarsi, o se nel raduno non si raggiungesse il consenso unanime, il caso viene discusso a livelli giuridici superiori, ossia al livello dei *jallaaba abbaa qe'ee* e, successivamente, in caso di mancata soluzione, degli *hayyuu*. Se il problema coinvolge un solo clan, viene affrontato nell'assemblea istituzionale organizzata dal *jallaaba abbaa qe'ee*. Successivamente, in caso di mancata soluzione, il caso viene discusso nel *kora gosaa* stesso. Se il conflitto riguarda membri di clan diversi, i *jallaaba abbaa qe'ee* e, eventualmente, gli *hayyuu* dei clan coinvolti organizzano raduni *ad hoc*, con la partecipazione congiunta di membri dei clan interessati e di personaggi che, al di là dell'affiliazione di discendenza, possono contribuire alla soluzione del conflitto per la loro saggezza e conoscenza di *aadaa-seera*.

Difficilmente i casi giungono all'attenzione degli *hayyuu*. Se un *hayyuu* conferma la validità di una sanzione espressa da un *jallaaba abbaa qe'ee*, la sanzione stessa, di solito, viene notevolmente aumentata. Pertanto conviene accettare il primo giudizio, a meno che non si ritenga di avere valide ragioni a favore di un atteggiamento di rifiuto, sostenuto sempre con riferimento all'*aadaa-seera*.

Anche il giudizio espresso nelle assemblee organizzate dagli *hayyuu* può potenzialmente essere respinto. Si tratta di un avvenimento raro,

(19) Il lavoro di E. E. Evans-Pritchard (1940) sui Nuer è un classico dell'antropologia in cui la faida viene descritta come un'istituzione sociale.

di solito relativo ad una opposizione tra fazioni, piuttosto che alla resistenza di un singolo individuo. Un simile caso può essere discusso nel contesto dello *yaa'a*, se le sezioni di discendenza in causa fanno riferimento ad uno stesso *yaa'a*, oppure passa direttamente al *Gumii Gaayoo*, che in ogni caso rappresenta l'ultimo appello. In questo ultimo contesto una persona può essere colpita dell'*Abaarsa*, ovvero dalla 'Maledizione dei Borana', espressa per bocca di un *abbaa gadaa*. La persona colpita da tale maledizione viene esclusa da qualsiasi rapporto con gli altri Borana. Per Baxter la maledizione è il caso limite di esclusione dalla *Nagaa Booranaa*:

«Backsliders are simply brought into line by being excluded from the blessings and prayers, even from the exchange of greetings, and hence from the Peace. No men can exist for long as a social, herding or ritual isolate. The last resort, after withholding greetings and blessings, is the curse, which separates its recipient from all social and ritual support» (Baxter 1987:4-5).

L'esclusione dalla cooperazione è una sanzione di enorme efficacia, almeno nel contesto tradizionale. Basti pensare che la sola utilizzazione quotidiana di un pozzo tradizionale richiede la cooperazione di molte unità produttive. L'esclusione dall'utilizzazione delle risorse idriche come mezzo coercitivo è indicata anche da Asmaron Legesse (1973), il quale sottolinea il fatto che l'*abbaa gadaa* si avvale dell'assistenza degli *abbaa eelaa* (coloro che gestiscono i singoli pozzi) per forzare le persone che non rispettano la volontà del consiglio *gadaa*. Legesse riferisce anche della possibilità che una persona possa essere messa al bando dall'utilizzazione di qualsiasi pozzo tradizionale (Asmaron Legesse 1973:87). Helland, nel suo lavoro specifico sul controllo delle risorse idriche presso i Borana, parla di 'esclusione dall'utilizzazione dell'acqua' come massima sanzione alla base del sistema di controllo delle risorse idriche (Helland 1980:71). Quindi, nel contesto tradizionale, l'*Abaarsa* corrisponde praticamente all'espulsione dalla comunità Borana. La 'maledizione' può anche essere ritirata, nel caso in cui il colpito sia disposto ad accettare le decisioni della comunità e a riparare il suo comportamento. L'annuncio del perdono è dato secondo una procedura codificata.

L'*Abaarsa*, come ultima sanzione, denota la natura dell'autorità politica, in alternativa all'uso di una forza esecutiva. Si tratta dell'esclusione sociale e rituale dalla comunità. Non è necessario arrivare al caso limite dell'*Abaarsa* perché la comunità assuma un tale atteggiamento.

Durante il periodo in cui sono stato sul campo, i *jaroolee* (anziani) della *deeda* Ramatta (corrispondente alla zona di Sololo) pervennero unanimemente ad un giudizio di condanna contro un uomo, indicando il modo di riparazione. L'interessato si rifiutò di adeguarsi alla volontà degli anziani, provocando nella comunità un atteggiamento di emarginazione nei suoi confronti: gli si rifiutava persino il saluto⁽²⁰⁾. Devo notare, peraltro, che nel caso specifico la sanzione comunitaria non poteva che avere un effetto psicologico, dato che il colpevole lavorava per il governo e perciò la cooperazione con gli altri membri della comunità non era un elemento cruciale per la sua sopravvivenza. Ciò mostra quanto, nell'attuale situazione, il sistema giuridico tradizionale sia indebolito. Quest'ultimo si basa su una delicata integrazione di elementi ideologici e sociologici. La penetrazione di nuovi valori e di nuove attività economiche indebolisce notevolmente il sistema di autorità tradizionale. Attualmente, nella zona di confine tra il Kenya e l'Etiopia, il sistema tradizionale funziona, per lo più, solo al primo livello, ovvero la discussione dei casi avviene nell'ambito della comunità locale, sotto l'autorità degli anziani, *jaroolee*. Oltre a tale livello, almeno nel Kenya, generalmente si passa alle corti statali. Ma anche al primo livello i giudizi degli anziani vengono sempre meno accettati, per il fatto che i principi di riferimento dell'*aadaa-seera* non corrispondano al codice statale, le cui norme si fanno sempre più determinanti e che, in pratica, viene a costituire il secondo livello giuridico. Nonostante questa situazione, vi sono tuttora alcuni tipi di problemi per cui si continua ad osservare l'intero iter tradizionale. Si tratta principalmente di casi che rientrano esclusivamente nel contesto tradizionale, come, per esempio, i problemi di assistenza clanica, la gestione dei pozzi tradizionali o le modalità di sfruttamento dei pascoli.

L'insieme di quanto esposto dovrebbe aver messo in luce, se non altro, la complessità dell'organizzazione sociale dei Borana. In riferimento agli aspetti specificamente politici, si osserva che il sistema di assemblee istituzionali, con la relativa leadership, è notevolmente strutturato. In questo senso i Borana sembrano costituire un caso peculiare. Secondo Kuper (1971), infatti, le società pastorali e semi-nomadi dell'Africa Orientale mancherebbero, per circostanze materiali, di consigli formali (Kuper 1971:16).

L'organizzazione assembleare può dare una visione complessiva del

(20) Lascio innominata la vicenda per ragioni di discrezione. Di essa ho tutti i dati nelle mie note.

sistema sociale. Audrey Richards osserva: «The existence of a hierarchy of councils such as village, district, or tribal council (...) may give a picture of what Radcliffe-Brown used occasionally to call 'total social structure' of a society» (1971:4). L'esempio cui la Richards si riferisce riguarda una gerarchia in senso territoriale. Presso i Borana i *kora gosaa*, gli *yaa'a* e il *Gumii Gaayoo* costituiscono una gerarchia di consigli, con riferimento al sistema di discendenza. Del resto è comprensibile che i principi organizzativi di un'etnia semi-nomade possano riferirsi principalmente alla parentela piuttosto che al territorio.

I diversi tipi di consigli e assemblee istituzionali, pur formando un sistema integrale, si fondano su principi diversi, inerenti ad ognuna delle istituzioni fondamentali dei Borana e ad altri fattori importanti quali il territorio e il vicinato. Il sistema di discendenza fornisce la divisione in unità politiche basilari, ovvero la divisione in clan, ognuno con il suo consiglio chiamato *kora gosaa*. Il sistema generazionale, *gadaa*, e l'istituzione del *qaalluu*, col duplice aspetto rituale e sociologico degli *yaa'a*, svolgono, su di uno stesso piano strutturale, una funzione integrativa tra tali unità. Il sistema di classi d'età, *hariyaa*, con la relativa determinazione dell'anzianità, ha un ruolo particolare nel contesto del *kora ollaa* e del *kora deedaa*, o assemblee di vicinato⁽²¹⁾.

MARCO BASSI

BIBLIOGRAFIA

- ASMARON LEGESSE, *Gada. Three Approaches to the Study of African Society*. London, Collies Mc Millan; New York, The Free Press, 1973.
- BAXTER, P. T. W., *Repetition in Certain Boran Ceremonies* in M. Fortes e G. Dieterlen «African Systems of Thought». London, Oxford University Press for International African Institute, 1965. pp. 64-78.
- , *Boran Age-Sets and Generation-Sets: Gada a Puzzle or a Maze?* in P. T. W. Baxter e Uri Almagor «Age Generation and Time». London, C. Hurst & Co., 1978. pp. 151-82.
- , *Oromo Blessings and Greetings*, dattiloscritto presentato alla Conference on African Folk Models, Uppsala University, 1987.
- BAXTER, P. T. W. e URI ALMAGOR, eds., *Introduction* in «Age, Generation and Time». London, C. Hurst & Co., 1978. pp. 1-36.
- BERNARDI, B., *I sistemi delle classi d'età*. Torino, Loesher, 1984.
- , *Gli equivoci della religione in Africa*, dattiloscritto della lezione inaugurale del Centro Piemonte-se Studi Africani, 1987.
- EVANS-PRITCHARD, E. E., *The Nuer: a Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions a Nilotic People*. London, Oxford University Press, 1940.
- , *I Nuer: un'anarchia ordinata*. Milano, Franco Angeli, 1975.

(21) L'anzianità è un importante elemento di potere anche negli altri contesti assembleari.

- FORTES, M. e DIETERLEN, G., eds., *The Seminar: General Review of the Discussion* in « African Systems of Thought ». London, Oxford University Press for International African Institute, 1965.
- HABERLAND, E., *Galla Süd-Äthiopiens*. Stuttgart, Universität Frankfurt am Main, 1963.
- HELLAND, J., *Five Essays on the Study of Pastoralists and the Development of Pastoralism*. Bergen, Sosialantropologisk Institutt, 1980.
- KNUTSSON, K.E., *Authority and Change*. Göteborg, Etnografiska Museet, 1967.
- KUPER, A., *Council Structure and Decision-making*, introduction in A. Richard and A. Kuper « Councils in Action ». London, Cambridge University Press, 1971. pp. 13-28.
- LEWIS, H., *Neighbors, Friends, and Kinsmen: Principles of Social Organization Among the Cushitic-Speaking Peoples of Ethiopia* in H.G. Marcus « Proceeding of the First United States Conference on Ethiopian Studies, 1973 ». East Lansing, African Studies Center (Michigan State University), 1975. pp. 193-207.
- PECCI, D., *Note sul sistema delle gada e delle classi d'età presso le popolazioni borana*, « Rassegna di studi etiopici », 1, 1941. pp. 305-21.
- RICHARDS, A., *The Nature of the Problem*, introduction in A. Richards and A. Kuper « Councils in Action ». London, Cambridge University Press, 1971. pp. 1-12.
- SOUTHALL, A., *Stateless societies*, in « International Encyclopedia of Social Sciences », vol. XV. New York, Mac Millan e The Free Press, 1968. pp. 157-68.
- TORNAY, S., *Vers une théorie des systèmes de classes d'âge, à propos de Age class Systems de B. Bernardi* (Cambridge University Press, 1985), « Cahiers d'études africaine » (Paris), 2, 1988, in stampa.
- ZAVATTARI, E., *Missione biologica nel paese dei Borana. Condizioni biogeografiche e antropiche*, vol. I. Roma, Reale Accademia d'Italia, 1940.

SUMMARY

This article deals with the traditional social organization of the Borana, an Oromo-speaking pastoral group of Northern Kenya and Southern Ethiopia. A special attention is reserved to the political role of four basic institutions: the kinship system, the *gadaa* system, the *hariyaa* system and the *qaalluu*.

RÉSUMÉ

Cet article concerne l'organisation sociale des Borana, un groupe pastoral de langue Oromo du Kenya septentrional et de l'Éthiopie méridionale. Une attention particulière est portée au rôle politique de quatre institutions fondamentales: le système de parenté, les systèmes *gadaa* et *hariyaa*, et le *qaalluu*.